

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PROJETO NIKOLA TESLA: UM PROJETO DE ENSINO DE COMUNICAÇÃO E ROBÓTICA

Ismael Barbosa de Souza – IFRN (rasismaelbarbosa@gmail.com)

Eixo Temático: Ciências: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.11718506

RESUMO

Este trabalho objetiva apresentar o Projeto Nikola Tesla, um projeto educacional que fomenta o interesse dos alunos pela ciência e tecnologia através de atividades práticas e teóricas em comunicação social e eletrônica, utilizando a robótica educacional. As aulas são divididas em dois módulos: o primeiro foca em comunicação e o segundo introduz conceitos básicos de eletrônica e robótica, visando a construção de robôs que estimulam o raciocínio lógico e a criatividade dos alunos. Este trabalho se baseia em uma educação significativa e dialógica apresentada por (Freire, 1987), além da aplicação de metodologias ativas. Autores como Vygotsky (2010) e Duarte (2023) sugerem que a comunicação é fundamental para a vivência em sociedade. Papert (1993), Dewey (2011) e Bevan (2017) explicam que o ensino de robótica é interessante para o desenvolvimento de raciocínio lógico e resolução de problemas. O projeto de ensino aprimorou significativamente as habilidades sociais e motoras dos alunos, proporcionando um ambiente propício para superar medos e ansiedades. Apesar do desligamento de alguns alunos, o projeto teve um impacto positivo no processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.

Palavras-chave: Comunicação. Robótica educacional. Educação Maker.

1. INTRODUÇÃO

A comunicação é uma habilidade essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional, pois envolve a capacidade de expressar idéias, sentimentos, opiniões e argumentos de maneira clara, coerente e persuasiva. A oratória, uma forma específica de comunicação, refere-se à arte de falar em público, empregando recursos verbais e não verbais para transmitir uma mensagem eficaz e impactante. A oratória pode ser considerada uma competência transversal, aplicável em diversos contextos e situações, como escola, trabalho, política, cultura, entre outros.

A robótica educacional é uma área interdisciplinar que abrange o estudo, o projeto, a construção e a operação de máquinas capazes de realizar tarefas complexas de forma autônoma ou sob controle humano. A robótica incorpora conhecimentos de várias áreas, como eletrônica, física, matemática, informática, engenharia, entre outras. Além disso, a robótica pode ser vista como uma ferramenta pedagógica que estimula o raciocínio lógico, a criatividade, a cooperação e a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprendizagem por meio da resolução de problemas práticos. A robótica educacional também está intrinsecamente ligada à ideia da cultura maker e educação maker.

A cultura maker, que se originou da cultura "faça você mesmo" (ou "Do It Yourself" - DIY em inglês), incentiva a criação e a construção de projetos utilizando as próprias mãos. Essa cultura começou a ganhar destaque em 2005, com o surgimento da revista Make Magazine. Paralelamente, a educação maker, que é uma ramificação dessa cultura, foi sendo adotada aos poucos como uma metodologia de ensino. Esse processo de integração foi gradual e contou com o estímulo da Make Magazine, que, por meio do evento Maker Faire, implementou laboratórios voltados para a prática do DIY em escolas nos Estados Unidos (Blikstein et. al., 2020).

Bock *et. al.* (2008, p. 271) em seu livro "Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia", destaca que: "[...] a escola, como instituição social, estabelece um vínculo ambíguo com a sociedade. É parte dela e, por isso, trabalha por ela, formando os indivíduos necessários à sua manutenção." Portanto, devemos observar a escola sob uma perspectiva de educação social, considerando que os alunos estão sendo preparados para a manutenção da sociedade. Assim, atividades como a proposta presente neste documento são importantes para a formação contínua dos cidadãos.

Considerando que a comunicação e a aplicação da robótica educacional podem agregar valor à vida dos alunos e à sua experiência na sociedade, o objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de ensino Nikola Tesla. Desenvolvido em 2022 e 2023, o projeto Nikola Tesla foi instalado na Escola Estadual Professora Maria Nalva Xavier de Albuquerque, localizada na Rua Historiador Capistrano de Abreu, s/n, Bairro Pajuçara, na Zona Norte de Natal. Este projeto visou ensinar os alunos a se comunicarem utilizando técnicas de oratória, bem como promover o ensino de eletrônica por meio da aplicação da robótica educacional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na obra "Pedagogia do Oprimido", Paulo Freire argumenta que a educação deve ser uma ferramenta de liberdade e não de opressão (FREIRE, 1987). Portanto, para formar alunos livres, é necessário educá-los não apenas como estudantes e buscadores de conhecimento, mas também como cidadãos, por meio de uma educação dialógica e significativa.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Segundo os dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2022, o desempenho dos estudantes brasileiros de nível médio piorou em comparação aos dados obtidos no PISA de 2018 (ALFANO, 2023), reforçando que a educação brasileira precisa de investimentos e de maior atenção. Por outro lado, (Rolim, 2014) mostra em sua tese a relação entre a má educação e a criação de jovens violentos. Segundo ele, a má educação escolar pode contribuir para a evasão escolar e para o que é chamado de “Treinamento Violento” (conceito que explica a formação de pessoas violentas), o que reforça que a escola tem um papel primordial na formação de cidadãos.

Para Platão (2000, p. 90) em sua obra “Fedro”, “[a oratória é a] arte de conduzir as almas através das palavras”. No dicionário Dicio, a oratória é definida como “Arte de falar em público; eloquência”. No entanto, há uma deficiência comunicativa entre os alunos ingressantes no ensino médio, evidenciando a necessidade de um maior investimento em educação comunicativa e dialógica no Brasil (DUARTE, 2023). A comunicação é uma habilidade essencial para o desenvolvimento humano, especialmente na adolescência, uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Nesse período, os adolescentes enfrentam diversos desafios e mudanças, tanto físicas quanto psicológicas, sociais e culturais. Vygotsky (2010) afirmava que a linguagem é um instrumento mediador entre o sujeito e o mundo, que permite a construção do conhecimento, a regulação do pensamento e a interação com os outros. Por isso, é importante que eles possam se expressar de forma clara, assertiva e respeitosa, tanto verbalmente quanto corporalmente, em diferentes situações e contextos.

A robótica educacional é uma abordagem pedagógica que utiliza a construção e a programação de robôs como ferramentas para o desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes, tais como o pensamento computacional, a criatividade, a colaboração, a comunicação, o raciocínio lógico-matemático, a resolução de problemas e o aprendizado multidisciplinar. Nesse sentido, a robótica educacional se alinha aos objetivos da “Base Nacional Comum Curricular” (BNCC), que propõe uma educação integral e integrada, baseada em competências gerais e específicas, que articulam conhecimentos, habilidades e atitudes.

Seymour Papert, um dos pioneiros na intersecção entre tecnologia e educação, acreditava que as crianças aprendem melhor quando estão engajadas em

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

projetos que são significativos para elas. Em sua obra "Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas", Papert introduziu o conceito de construcionismo, que sugere que a aprendizagem ocorre mais efetivamente quando os alunos estão construindo algo que é tangível e significativo (PAPERT, 1993). Papert também foi um dos inspiradores da educação maker.

John Dewey, um filósofo de renome dos Estados Unidos, defendeu em sua obra "Experiência e Educação" que a execução de atividades manuais pode ser um poderoso meio para o amadurecimento emocional e intelectual, estimulando o estudante na procura pelo saber. De acordo com Dewey (2022), a educação maker, tal como a conhecemos atualmente, é um ideal significativo para o crescimento intelectual e social dos estudantes.

Segundo Bevan (2017, p. 22, tradução nossa), "[...] há um corpo crescente de evidências que detalha as muitas maneiras pelas quais o Making pode motivar e apoiar a atividade intencional do aluno [...]". A prática do Making na educação pode também criar um ambiente favorável para o aprimoramento de habilidades interpessoais e intrapessoais, levando em conta que a educação maker é frequentemente realizada em grupo (GAVASSA, 2020).

Para Piaget, o conhecimento é construído pelo sujeito a partir da interação com o meio físico e social, por meio de processos de assimilação (incorporação de novas informações aos esquemas mentais existentes). Piaget defendia que o aprendizado é mais efetivo quando o aluno é ativo na construção do seu próprio conhecimento, por meio da experimentação, da manipulação de objetos concretos e da resolução de problemas desafiadores (PIAGET, 1996).

Ao perceber que o ensino de comunicação/oratória e robótica traz benefícios para o desenvolvimento cognitivo, crítico e de raciocínio lógico, e que a comunicação e a robótica podem ser ferramentas úteis para o desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal dos alunos, este projeto foi concebido. Como base para as dinâmicas pedagógicas deste projeto, a teoria da educação significativa foi levada em consideração, bem como a aplicação de metodologias ativas baseadas em construção de projetos, narrativas e atividades práticas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. METODOLOGIA

Este projeto adotou como metodologias: aulas expositivas dialogadas; discussões presenciais de estudos de caso; pesquisas que incentivaram o processo reflexivo e a possível intervenção na realidade pesquisada; socialização das atividades desenvolvidas no tempo-espaco-comunidade, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por descoberta, simulações e a aplicação de jogos.

A abordagem adotada foi fundamentada na modalidade presencial de ensino. Além disso, também foi considerado oferecer recursos adicionais, como tutoriais em vídeo, materiais de leitura complementares e grupos de discussão online para promover um ambiente de aprendizado colaborativo e apoiar os alunos em seu desenvolvimento.

Foram acolhidos alunos dos 6° anos aos 9° anos de ambos os turnos vigentes (matutino e vespertino), levando em consideração para fins de ingresso dos alunos no projeto a matrícula regular na escola e para continuação, a apresentação de bom comportamento nas aulas do projeto.

Para a realização da iniciativa proposta, as aulas foram organizadas em dois módulos. Cada módulo continha cerca de dois bimestres, que eram sincronizados com o calendário escolar.

O primeiro módulo foi referente ao ensino de comunicação e oratória, que abrigou conteúdos ligados à psicologia da comunicação, filosofia, oratória e uso das redes sociais. Discussões sobre a importância da comunicação foram fundamentais no desenvolvimento do primeiro módulo. As aulas trouxeram discussões sobre oratória e sobre o processo de comunicação interpessoal e intrapessoal. Para as discussões de comunicação interpessoal, foram analisados casos simulados de comunicação interpessoal. Também foram elaboradas atividades que foram aplicadas em sala e dentro da escola. Com isso, os discentes elucidaram um processo reflexivo e crítico quanto à importância da comunicação. Já para a comunicação intrapessoal, foram feitas simulações de situações de má comunicação intrapessoal, bem como um processo de reflexão foi incentivado. Para esse processo reflexivo, conceitos da filosofia e da psicologia da comunicação foram trabalhados.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O segundo módulo abrigou conteúdos relacionados ao ensino de eletrônica por meio da robótica. Neste segundo módulo, foram abordados conceitos da física ligados à eletrônica (teoria da eletrônica), bem como conhecimentos práticos que abrangem a noção de componentes eletrônicos. Discussões sobre a importância de se conhecer os conceitos básicos da eletricidade foram indispensáveis para a compreensão de como a eletricidade pôde impactar o funcionamento da sociedade atual. As aulas apresentaram conceitos, como o de átomo, cargas elétricas, eletricidade, tensão, corrente e resistência. Para exposição de tais conceitos, práticas de eletricidade foram expostas para os alunos, assim como a explicação do funcionamento daquelas experiências.

Tendo em vista a sustentabilidade como pilar do projeto, materiais reciclados foram usados para a montagem dos robôs. O robô escolhido como atividade final do projeto foi um carro movido à pilha e motores de aparelhos DVD e de impressoras. Restos de brinquedos ou palitos de picolé foram escolhidos para servir como base (carroceria) dos carros, motores de impressoras e aparelhos de DVDs que não funcionavam mais foram usados como fonte de tração dos carros. Os fios para as conexões elétricas foram removidos dos próprios aparelhos desmontados. Para a montagem do robô, grupos entre os alunos foram formados. Cada grupo teve a autonomia de decidir os materiais que seriam utilizados, bem como a forma que o robô teria.

Após a montagem dos carros, tendo em vista que era a atividade final, uma corrida entre os carros foi organizada, onde o grupo ganhador foi premiado com uma caixa de chocolate. O objetivo dessa corrida foi promover o trabalho em grupo, observar o funcionamento dos carros, bem como a promoção de um momento lúdico, pois “Na escola, a brincadeira deve ser valorizada e incentivada pelo professor, desde que isso represente uma importante situação de aprendizagem” (SOUSA, 2015, p. 17).

4. RESULTADOS OBTIDOS

Ao longo do período de implementação do projeto, notou-se uma evolução significativa nas habilidades sociais dos estudantes. Foi relatado por alguns deles, durante as aulas, uma maior facilidade em apresentar trabalhos escolares. Isso

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

demonstra que a eficácia do ensino da oratória, foco do primeiro módulo, foi alcançada. Além disso, o projeto proporcionou um ambiente propício para os alunos superarem seus medos e ansiedades relacionados à fala em público, contribuindo para o desenvolvimento de sua autoconfiança, autoestima e habilidades de comunicação.

No segundo módulo, pôde-se perceber um desenvolvimento notável das habilidades motoras nos alunos. Essas habilidades foram aprimoradas principalmente através das atividades ligadas à construção dos veículos robóticos. Este módulo permitiu aos alunos aplicar conceitos teóricos na prática, promovendo uma compreensão mais profunda e integrada do conteúdo.

Durante a execução do projeto, os professores da instituição onde o projeto foi implementado observaram que muitos alunos, especialmente aqueles mais engajados nas atividades e sessões de aprendizagem, expressaram grande apreço pelo projeto. Este feedback positivo dos alunos é um testemunho do impacto positivo que o projeto teve em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.

Por fim, na atividade final, que consistiu em uma corrida de carros realizada em dezembro de 2023, notou-se o entusiasmo evidente dos alunos. Ao final da atividade, após o anúncio do vencedor da corrida, foi realizada a entrega da premiação. Este evento serviu não apenas como uma oportunidade para os alunos demonstrarem as habilidades que adquiriram ao longo do projeto, mas também como uma celebração de seu esforço e dedicação. A corrida foi um momento de grande alegria e satisfação para todos os envolvidos, marcando o fim de uma jornada de aprendizado enriquecedora e gratificante.

Figura 01: Entrega do prêmio ao ganhador da corrida de 2023.

Fonte: elaboração própria, 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 02: Carro ganhador da corrida de 2023.

Fonte: elaboração própria, 2023.

Embora o projeto tenha exibido resultados positivos, percebeu-se que alguns estudantes que realmente absorveram o conhecimento transmitido nas aulas se desligaram do projeto. Define-se por desligamento: a retirada do projeto após notificação prévia e a baixa assiduidade nas aulas. Esse desligamento foi percebido com maior intensidade (quase total) no período da manhã, onde, ocasionalmente, a aula não era realizada devido à falta de estudantes. Quando questionados sobre a causa da baixa assiduidade, a maioria dos alunos participantes expressou que, devido ao horário matinal das aulas, enfrentavam dificuldades para acordar cedo e comparecer. Quando o desligamento não era relacionado ao horário matinal, os alunos argumentam problemas pessoais. Levando em conta esse fator, acredita-se que futuras alterações podem ser implementadas, tornando todo o processo de ensino e aprendizado mais suave e dinâmico, trazendo uma perspectiva mais inovadora e prática aliada à educação relevante.

5. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Para o futuro, a intenção é dar continuidade ao projeto, implementando modificações relacionadas aos horários das aulas e ao processo de montagem dos veículos. Este último pode se transformar em um procedimento mais simples e atrativo para os estudantes.

Além disso, tem-se como objetivo a criação de atividades voltadas para o letramento científico. É relevante salientar que, mesmo não sendo o foco principal, o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

projeto apresenta uma proposta de iniciação científica com os alunos da instituição onde o projeto está inserido. Este projeto também pode servir como referência para implementação em outros estabelecimentos de ensino.

Finalmente, um aspecto que pode ser considerado para ajuste é o método de admissão dos alunos. Uma alternativa seria levar em conta o desempenho acadêmico dos candidatos, bem como as observações fornecidas pela equipe pedagógica. O diálogo seria a base para essa seleção.

Espera-se que, com essas alterações, o projeto possa se tornar ainda mais eficaz e benéfico para os alunos envolvidos, contribuindo para o seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Além disso, acredita-se que a implementação dessas mudanças possa tornar o projeto mais atraente para futuros participantes, incentivando a participação e o engajamento dos alunos.

6. CONCLUSÕES

A elaboração deste projeto foi uma experiência extremamente enriquecedora, proporcionando um aprendizado tão profundo que é difícil expressar em palavras. Apesar da complexidade inerente à pesquisa de metodologias de ensino e aprendizagem, bem como a elaboração de uma maneira simples e coerente de transmitir o conteúdo, que é, por natureza, complexo, considero essa experiência extremamente gratificante pelo conhecimento que ela pode oferecer.

O Projeto Nikola Tesla introduz uma perspectiva revolucionária, abordando temas cada vez mais relevantes, como a comunicação e a oratória, além de propostas que influenciam diretamente no desenvolvimento do raciocínio lógico e na resolução de problemas com a robótica educacional. Com tais estratégias, este projeto tem um impacto social significativo, uma vez que está implementado em uma escola pública estadual localizada na periferia da Zona Norte de Natal. Essas iniciativas podem oferecer aos estudantes novas perspectivas de mundo e de ciência.

Além disso, é importante ressaltar que o Projeto Nikola Tesla não se limita a essas áreas. Ele também se esforça para promover o pensamento crítico, a criatividade e a inovação entre os alunos. Ao fazer isso, o projeto não apenas enriquece o currículo escolar, mas também prepara os alunos para os desafios do século XXI.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ALFANO, Bruno. Pisa 2022: 73% dos brasileiros não aprenderam o mínimo esperado em Matemática; veja ranking. **O Globo**. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/noticia/2023/12/05/pisa-2022-73percent-dos-brasileiros-nao-aprenderam-o-minimo-esperado-em-matematica-veja-ranking.ghtml>. Acesso em: 26 jan. 2024.

BLIKSTEIN, P.; VALENTE, J.; MOURA, É. M. D. EDUCAÇÃO MAKER: ONDE ESTÁ O CURRÍCULO? **Revista e-Curriculum**, v. 18, n. 2, p. 523–544, 26 jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/1809-3876.2020v18i2p523-544>. Acesso em: 27 mar. 2024.

BEVAN, B. The promise and the promises of Making in science education. **Studies in Science Education**, v. 53, n. 1, p. 75–103, 2 jan. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/03057267.2016.1275380>. Acesso em: 27 mar. 2024.

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. **Psicologias: Uma Introdução Ao Estudo De Psicologia**. 14. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 10 fev. 2024.

DUARTE, Vivianne Ribeiro. Exercício Da Oratória Como Competência No Desenvolvimento Dos Alunos Do 1º Ano Do Ensino Médio Integrado Em Informática Do Ifpb Campus Cajazeiras. **Cadernos Cajuina Revista Interdisciplinar**. v. 8, n. 8, p. e238203–e238203, 2023. ISSN: 2448-0916. Disponível em: <https://v3.cadernoscajuina.pro.br/index.php/revista/article/view/131>. Acesso em: 6 fev. 2024.

DEWEY, J. **Experiência e Educação**. Tradução: Renata Gaspar. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2022. ISBN: 978-6557137215.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 84v.

GAVASSA, R. C. F. B. Educação maker: muito mais que papel e cola. **Tecnologias, Sociedade e Conhecimento**, v. 7, n. 2, p. 33–48, 15 dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/tsc.v7i2.14851>. Acesso em: 26 mar. 2024.

ORATÓRIA in.: **Dicio, Dicionário Online de Português**. Porto: 7Graus, 2023. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/oratoria/>. Acesso em: 13 fev. 2024.

PAPERT, Seymour. **Mindstorms: children, computers, and powerful ideas**. 2nd edition. New York, NY: Basic Books, 1993.

PIAGET, Jean. **Construção Do Real Na Criança**. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1996. (Fundamentos, 131).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PLATÃO. **Fedro**. 6. ed. [s.l.]: Lisboa Guimarães Editores 2000., 2000. (Coleção Filosofia & Ensaios).

ROLIM, M. **A formação de jovens violentos**: para uma etiologia da disponibilidade violenta. Tese de Doutorado (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

SOUSA, Midian B. D. S.. **A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**. Trabalho de Intervenção Socioescolar (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Natal, 2015.

VIGOTSKY, L. S. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. São Paulo: Ícone 1988. (Educação crítica).